

DON TARKIBIDAGI YUQORI MOLEKULYAR OG‘IRLIKGA EGA GLUTENIN OQSILLARINI MOLEKULYAR MARKERLAR YORDAMIDA TADQIQ QILISH

Xamrayev Nurbek Ulug‘bekovich¹, Ziyayev Zafarjon Masharipovich²,
Kushanov Faxriddin Ne‘matullaevich³

¹Xorazm Ma‘mun akademiyasi DSc doktoranti, b.f.f.d., k.i.x, ²O‘simliklar genetik resurslari ITI direktori, q/x.f.f.d., k.i.x, ³Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, laboratoriya mudiri, b.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545666>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kuzgi yumshoq bug‘doy navlarining don tarkibidagi yuqori molekulyar og‘irlikga ega glutenin oqsillarini molekulyar markerlar yordamida tadqiq qilingan. Natijada kuzgi yumshoq bug‘doyning Chillaki, Yaksart, Bo‘zqal‘a, Turkiston, Polovchanka, Vostorg, Bezostaya-1, Fortuna, Pamyat, Retezat va Konya 2002 namunalarida 350 juft nukleotid uzunligida, Do‘stlik, Tobor, Kroshka, Krasnodarskaya-99, MV-Nemere va Kate-A1 namunalarida esa 375 juft nukleotid alleliga ega o‘zaro o‘xshash ekanligi kuzatilgan. Polimorf deb topilgan navlar don sifati yuqori yangi kuzgi yumshoq bug‘doy navlarini yaratish maqsadida seleksiya ishlariga donor sifatida jalb qilingan.

Kalit so‘zlar: kuzgi yumshoq bug‘doy, nav, don sifati, SSR markerlari, gel-elektroforez, polimorfizm.

Образцы озимой мягкой пшеницы Чиллаки, Яксарт, Бузкаля, Туркестан, Половчанка, Восторг, Безостая-1, Фортуна, Память, Ретезат и Конья 2002 схожи между собой по показателю длины аллеля в 350 пар нуклеотидов, а у образцов Дуслик, Тобор, Крошка, Краснодарская-99, МВ-Немере и Кате-А1 они схожи между собой по показателю длины аллеля в 375 пар нуклеотидов. Сорты, оказавшиеся полиморфными, использовались в качестве доноров в селекционных работах по созданию новых сортов озимой мягкой пшеницы с высоким качеством зерна.

Chillaki, Yaksart, Buzkala, Turkestan, Polovchanka, Vostorg, Bezostaya-1, Fortuna, Pamyat, Retezat and Konya 2002 are similar to each other in terms of the allele length of 350 nucleotide pairs, and in the samples Dustlik, Tobor, Kroshka, Krasnodarskaya-99, MV-Nemere and Kate-A1 they are similar to each other in terms of the allele length of 375 nucleotide pairs. The varieties that turned out to be polymorphic were used as donors in breeding work to create new varieties of winter soft wheat with high grain quality.

Yumshoq bug‘doy (*Triticum aestivum* L.) turida nonboplik sifati uchta asosiy yuqori va kam molekulyar og‘irlikga ega zaxira oqsillari *Glu* – glyuteninlar, *Gli* – spirtda eruvchi gliadin oqsillari va *Ha* (Hardness) – endosperm konsistensiyasini nazorat qiladigan genlar tomonidan boshqariladi [6].

Bug‘doy donining sifatini baholashda oqsil muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. Gliadin va glyutenin oqsillari hosil qiladigan kleykovina non sifatini belgilaydi [2]. Gluten (kleykovina) oqsillari bug‘doy don tarkibidagi oqsillarning 80-85% qismini tashkil etadi [1]. Xamir tarkibidagi kraxmal kepak qismi va suvda eriydigan boshqa moddalar asta-sekinlik bilan yuvilgandan so‘ng qolgan yopishqoq qism kleykovina hisoblanadi va u quritilgandan keyin don tarkibidagi oqsilning taxminan 75-85% qismiga to‘g‘ri keladi [5].

Bug‘doyning geksaploid navlari 6 xil yuqori molekulyar og‘irlikga ega 1Ax, 1Ay, 1Bx, 1By, 1Dx va 1Dy genlarini ekspressiya qildi. Ushbu genlar don tarkibidagi yuqori molekulyar og‘irlikga ega glutenin oqsillarini sintez qilishda asosiy rolni o‘ynaydi. Lekin ko‘p xollarda 3 tadan 5 tagacha gen ekspressiyalanadi, kamdan-kam geksaploid navlar barcha 6 yuqori molekulyar og‘irlikga ega genlarni o‘zida tutadi [4].

1Dx, 1Dy va 1Bx genlarining ekspressiyasi odatda eng yuqori bo‘ladi, 1Ax va 1By genlari geksaploid navlarda ba‘zan umuman ekspressiyalanmaydi. Ular diploid va tetraploid bug‘doy navlarida uchrashi ta‘kidlangan [3].

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar tahlilidan kelib chiqqan holda biz tadqiqotlarimizda don tarkibidagi yuqori molekulyar og‘irlikga ega glutenin oqsillarini molekulyar markerlar yordamida tadqiq qilishni maqsad qildik va quyida olingan natijalarni keltirib o‘tdik.

Tadqiqot ob‘yekti. Kuzgi yumshoq bug‘doyning mahalliy va xorij seleksiyasiga mansub 18 ta: Chillaki, Yaksart, Bo‘zqal‘a, Yonbosh, Do‘stlik, Turkiston, Retezat, MV-Nemere, Kate-A1, Konya 2002, Krasnodarskaya-99, Polovchanka, Vostorg, Tobor, Fortuna, Kroshka, Pamyat, Bezostaya-1 navlardan foydalanildi.

Molekulyar tadqiqotlarda kuzgi yumshoq bugdoy navlarining don tarkibidagi yuqori molekulyar og‘irlikga ega (HMW-High-molecular-weight) glutenin oqsillarini tadqiq qilishda SSR markerlar to‘plamining Bx7, ZSBy8, UMN19, ZSBy9a, Dx5 va UMN26 praymerlaridan foydalanildi (1-jadval).

1-jadval

HMW glutenin oqsillari SSR mikrosatellit markerlarning 5 juft praymerlar to‘plami

T/r	Praymer nomi	Gen	Forward/Reverse	Manba
1	Bx7	Bx7	CACTGAGATGGCTAAGCGCC GCCTTGGACACCACAGGGGC	Butow et al., 2003
2	ZSBy8	Bx8	TTAGCGCTAAGTGCCGTCT TTGTCCTATTTGCTGCCCTT	Lei et al., 2006
3	UMN19	Axl/ax-null	CGAGACAATATGAGCAGCAAG CTGCCATGGAGAAGTTGGA	Liu et al., 2008
4	ZSBy9a	By9	TTCTCTGCATCAGTCAGGA AGAGAAGCTGTGTAATGCC	Lei et al., 2006
5	Dx5	Dx5	CGTCCCTATAAAAGCCTAGC AGTATGAAACCTGCTGCGGAC	Ma et al., 2003
6	UMN26	Dy10/Dy12	CGCAAGACAATATGAGCAAACCT TTGCCCTTGTCCCTGTGTGC	Liu et al., 2008

Tadqiqot uslublari. Nav namunalari DNK ajratib olish uchun navlar 15 kun davomida 24°C da iqlim nazorati ostida o‘stirildi. Tadqiqot namunalari DNK ajratishda CTAB uslubi qo‘llanildi. Bug‘doy navlari o‘rtasidagi o‘zaro genetik polimorfizmi aniqlashda bug‘doy uchun spesifik hisoblangan SSR markerlardan foydalanildi. Polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) (hot-start wheat dasturi) ishchi aralashmasi 10 µl hajmda tayyorlandi. Namunalar DNK konsentratsiyalari 0,9% agaroz gelida, aniq (25 ng/µl) konsentratsiyali lyambda (λ) faging DNKsiga vizual tarzda taqqoslanib, gel-elektroforez usuli yordamida aniqlandi. So‘ngra, PZR amplifikasiya mahsullari 2,5% agaroz gelida 100 V elektr kuchlanishda 80 minut davomida gorizantal elektroforezga qo‘yildi.

Olingan gel elektroforez natijalari asosida tegishli DNK markerlarining bug‘doy genotiplaridagi allel holatlari bo‘yicha (molekulyar massasiga ko‘ra) genotiplandi va ellektroforegramma tasvirlari *GelAnalyzer* dasturida tahlil qilinib, ma‘lumotlar *MS Excel* dasturiga kiritildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Yuqori molekulyar og‘irlikga ega glutenin oqsillari bilan assotsiatsiya bo‘lgan UMN19 DNK markeri yordamida PZR tahlili quyidagi natijalarni olish imkonini berdi. Olingan ma‘lumotlar asosida 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 va 18 namunalarda 350 juft nukleotid uzunligida, 5, 9, 12, 13, 16 va 17 namunalarida esa mos ravishda 375 juft nukleotid alleliga ega o‘zaro o‘xshash ekanligi ma‘lum bo‘ldi (1-rasm).

1-rasm. Nav namunalarining HMW glutenin oqsillarini assotsiatsiyalovchi UMN19 mikrosatellit markeri bilan PZR tahlilining gel-elektroforegrammasi.

M – molekulyar og‘irlik marker (bir bp ~ 0,65 kilodalton molekulyar og‘irlikga ega), 1-Chillaki, 2-Yaksart, 3- Bo‘zqal‘a, 4-Yonbosh, 5-Do‘stlik, 6-Turkiston, 7-Polovchanka, 8-Vostorg, 9-Tobor, 10-Bezostaya-1, 11-Fortuna, 12-Kroshka, 13-Krasnodarskaya-99, 14-Pamyat, 15-Retezat, 16-MV-Nemere, 17-Kate-A1, 18-Konya 2002

Ushbu bug‘doy navlarida molekulyar markerlarga asoslangan PZR-skrining natijalari yuqori polimorfizmni namoyon etganligini ko‘rish mumkin.

PZR tahlillarida foydalanilgan 6 juft SSR markerlar to‘plamidan 3 tasi polimorfizm namoyon etgan bo‘lsa, qolgan 3 ta SSR markerlar monomorf ekanligi kuzatildi.

Xulosalar. Tadqiqotlarda ishtirok qilgan kuzgi yumshoq bug‘doyning Chillaki, Yaksart, Bo‘zqal‘a, Turkiston, Polovchanka, Vostorg, Bezostaya-1, Fortuna, Pamyat, Retezat va Konya 2002 namunalarida 350 juft nukleotid uzunligida, Do‘stlik, Tobor, Kroshka, Krasnodarskaya-99, MV-Nemere va Kate-A1 namunalarida esa 375 juft nukleotid alleliga ega o‘zaro o‘xshash ekanligi ma‘lum bo‘ldi.

Molekulyar markerlar bug‘doyda genetik xilma-xillikni baholash va qimmatli xo‘jalik belgilariga javobgar genlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, an‘anaviy seleksiya jarayonlariga zamonaviy markerlarga asoslangan seleksiya dasturini joriy etish hamda markerlangan genom hududlarini (QTL) chuqurroq o‘rganish, shu bilan birga nomzod gen va oqsillarni izlab topish orqali ularni maqsadli boshqarish imkonini beruvchi asosiy vosita hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anjum F.M., Khan M.R., Din A., Saeed M., Pasha I., Arshad M.U. Wheat Gluten: High MolecularWeight Glutenin Subunits–Structure, Genetics, and Relation to Dough Elasticity. *J. Food Sci.* **2007**, 72, R56–R63. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
2. Asplund L., Bergkvist G., Leino M.W., Westerbergh A., Weih M. Swedish spring wheat varieties with the rare high grain protein allele of NAM-B1 differ in leaf senescence and grain mineral content // *PLoS ONE*. 2013. – Vol. 8(3). – P. 597-604.
3. Jiang Q.T., Ma J., Zhao S., Zhao, Q.Z., Lan X.J., Dai S.F., Lu Z.X., Zheng Y.L., Wei Y.M. Characterization of HMW-GSs and their gene inaction in tetraploid wheat. *Genetica* **2012**, 140, 325–335. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

4. Margiotta B., Urbano M., Colaprico G., Johansson E., Buonocore F., D’Ovidio R., Lafiandra D. Detection of γ -type subunit at the Glu-A1 locus in some Swedish bread wheat lines. *J. Cereal Sci.* **1996**, 23, 203–212. [[CrossRef](#)]
5. Wieser H. Chemistry of gluten proteins. *Food Microbiol.* **2007**, 24, 115–119. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
6. Попереля Ф.А. Генетика глиаина озимой мягкой пшеницы // Вопросы генетики и селекции зерновых культур. КОЦ СЭВ, – Одесса, НИИР Прага-Рузыне, 1996. – Вып. 3. – С. 231-242